

GUÍA PRÁCTICA DE DIVORCIO INTERNACIONAL

Clínica legal de la Facultad de Derecho
Área de Derecho Internacional Privado
2026
Grado en Derecho,
Universidad de Sevilla

Proyecto de Innovación Docente “La implantación y desarrollo de la metodología aprendizaje-servicio en ciencias jurídicas a través del estudio interdisciplinar en el aula del concepto de vulnerabilidad”, IV Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla, curso 2025-26.

UniRefugee 4.7: Proyecto de aprendizaje-investigación “Servicio por los derechos de las personas refugiadas y migrantes”, concedido por el Vicerrectorado de Internacionalización, Oficina de Cooperación al Desarrollo, Universidad de Sevilla.

UniRefugee 4.7: Proyecto “Promoviendo el aprendizaje sobre las causas y consecuencias del desplazamiento forzoso y la movilización por los derechos de las personas refugiadas hacia sociedades más inclusivas desde la Universidad”, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

10.5281/zenodo.20393579

Elaborado por:

- Alicia Rodríguez García
- Lola Romero Boza
- Paula Manuela Saborido Guerrero
- Sandra Sánchez Robles
- Sofía Romero Cubero
- Lourdes Molina Santos
- Mariafrancesca Aquilano
- Alejandro Mesalles Montero
- Lucía Molina Martos

ÍNDICE

- 1) LAS PERSONAS EXTRANJERAS, ¿PUEDEN DIVORCIARSE EN ESPAÑA?
- 1) ¿QUÉ LEY ES APLICABLE?
- 1) ¿SE RECONOCE EN ESPAÑA EL DIVORCIO OBTENIDO EN OTRO PAÍS?
- 1) ¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITO?

1. LAS PERSONAS EXTRANJERAS, ¿PUEDEN DIVORCIARSE EN ESPAÑA?

Los tribunales españoles pueden conocer su divorcio si cumple alguno de los siguientes casos (aplicando artículo 3 del Reglamento UE 2019/1111, conocido como Bruselas II Ter):

1- Si usted y su pareja tienen residencia habitual en España, es decir, de manera estable y con voluntad de permanecer aquí.

Ejemplo: Amina, de Argelia, vino a residir a España con su marido Mustafa en 2018 y los dos están residiendo en España pero quieren divorciarse. Amina puede divorciarse en España porque ella y su marido viven aquí.

2- Si antes residían habitualmente juntos en España y uno de ustedes sigue residiendo aquí.

Ejemplo: Koffi, nacido y casado en Namibia con Fátima que también es de Namibia, se van a residir a España en 2015 pero Fátima volvió a Namibia en 2020.

Koffi se quedó a residir en España y ahora se quiere divorciar. Koffi se puede divorciar en España porque antes residían juntos en España pero él se ha quedado aunque Fátima se haya ido.

1. LAS PERSONAS EXTRANJERAS, ¿PUEDEN DIVORCIARSE EN ESPAÑA?

3- Si su pareja reside habitualmente en España.

Ejemplo: María Elena, con nacionalidad peruana, se casa con Manuel que es de Valencia en el año 2023. Ese año María Elena vuelve a Perú. En 2025, ella sigue en Perú y quiere divorciarse de Manuel.

María Elena puede pedir el divorcio en España porque Manuel reside aquí.

4- Si ambos se quieren divorciar de mutuo acuerdo, si uno de ustedes reside aquí.

Ejemplo: Ousmane, senegalés de 35 años, lleva residiendo tres años en España con Carmen, mexicana de 34 años, están casados desde 2010 y ahora se quieren divorciar de mutuo acuerdo.

Ousmane y Carmen se pueden divorciar en España porque ambos están de acuerdo y llevan residiendo aquí 3 años aunque bastaría que residiera uno de ellos.

1. LAS PERSONAS EXTRANJERAS, ¿PUEDEN DIVORCIARSE EN ESPAÑA?

5- Si usted lleva al menos un año residiendo habitualmente en España.

Ejemplo: Xiomara, venezolana de 47 años, lleva viviendo en España desde 2016. Quiere divorciarse de Mauricio que sigue residiendo en Maracaibo (Venezuela).

Xiomara lleva más de un año residiendo en España así que puede pedir aquí el divorcio.

6- Si usted lleva al menos 6 meses residiendo en España y tiene nacionalidad española.

Ejemplo: Musa, ugandés de 30 años, lleva residiendo en España 8 meses pero su madre era española y por eso tiene la nacionalidad española.

Musa está casado con Nakato en Uganda. Ahora se quiere divorciar en España, donde vive él.

Musa se puede divorciar en España porque tiene la nacionalidad española y ha residido aquí más de 6 meses.

¿QUÉ PASA SI NINGUNO DE LOS CÓNYUGES TIENE RESIDENCIA HABITUAL EN ESPAÑA?

Si usted comprueba que no cumple los requisitos anteriores, seguirán pudiendo resolver su divorcio los tribunales españoles si cumplen este requisito:

Si usted y su pareja tienen la nacionalidad española.

Ejemplo: Camila, hispanoboliviana de 40 años y con padres españoles, está casada con Francisco, español. Se quieren divorciar y ambos residen en Bolivia.

Se pueden divorciar en España porque ambos tienen la nacionalidad española.

Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Asunto C-289/20) → la residencia habitual es el lugar en que la persona ha fijado, con carácter estable, el centro permanente o habitual de sus intereses.

¿ES USTED REFUGIADO O TIENE PROTECCIÓN SUBSIDIARIA?

Si usted es refugiado o tiene alguna protección subsidiaria, los tribunales españoles pueden resolver su divorcio si lleva más de un año residiendo en España.

No hace falta que su pareja participe si no se sabe dónde reside.

En ese caso el tribunal notifica la demanda mediante edictos (una publicación oficial) que permite continuar con el proceso de divorcio sin que su pareja responda y sin que usted tenga que contactar con ella.

No acuda a la Embajada de su país si considera que puede ser peligroso para usted.

¿ES USTED REFUGIADO O TIENE PROTECCIÓN SUBSIDIARIA?

EJEMPLO:

Hassan, de 38 años vino de Siria hace 4 años como refugiado como consecuencia de la guerra en su país.

Hassan quiere divorciarse de su esposa, con la que no tiene contacto. Su esposa todavía está en Siria y no tiene ningún documento civil. Además, acudir a la embajada de Siria podría ser peligroso.

Como Hassan lleva más de un año residiendo en España y tiene condición de refugiado los tribunales españoles pueden tramitar su divorcio. En este caso el tribunal va a notificar la demanda por edictos para poder continuar el proceso sin que Hassan hable con su esposa o con la embajada.

Hassan podrá divorciarse de su esposa sin ponerse en peligro ni depender de la participación de su esposa que sigue en Siria.

LO MÁS IMPORTANTE.

LO MÁS IMPORTANTE:

1. El divorcio se puede tramitar en España cuando existe un vínculo suficiente con el país: residencia habitual o nacionalidad.
2. Casos especiales de refugiado y protección subsidiaria, si lleva un año residiendo en España se puede divorciar en España aunque no pueda hablar con la pareja o la embajada.

2. ¿QUÉ LEY ES APLICABLE?

¿Qué ley va a decidir su divorcio?

Para las cuestiones de divorcio y separación judicial en la Unión Europea, tenemos el Reglamento 1259/2010, llamado Roma III.

¿Pueden los cónyuges elegir la ley aplicable?

Sí, ya que el Reglamento reconoce la autonomía de la voluntad de los cónyuges. Por lo que pueden pactar:

- La ley del país donde hayan residido habitualmente.
- La ley de la última residencia común.
- La ley de la nacionalidad de cualquiera de los cónyuges (si uno de los conyuges sigue residiendo allí).
- La ley del foro. (el país donde se tramita el divorcio)

Según el atlas judicial europeo en materia civil → la elección de ley aplicable en España debe concluirse en un documento público con fuerza ejecutiva (ante un notario público) o un documento auténtico (un documento cuya fecha y firmas por las partes sean inequívocas, aun si no adopta la forma de un instrumento notarial).

Si no se elige la ley, es decir, no hay pacto entre ustedes, se aplica por este orden:

1. Residencia habitual común actual.

Se aplica la ley del país donde vivís ambos en el momento de presentación de la demanda.

1. Última residencia habitual común.

Si ya no vivís juntos, se aplica la ley del último país donde convivisteis, si uno de ustedes aún vive en ese país (siempre que no haya pasado más de un año).

1. Nacionalidad común.

Si tenéis la misma nacionalidad, se aplica la ley de ese país.

1. Ley del foro (lex fori).

Si no se aplica lo anterior → se aplica la ley del país donde hayáis presentado la demanda.

EN EL CASO DE SER REFUGIADO:

Si tienes estatuto de refugiado reconocido, el orden jerárquico de la “cascada” permite aplicar la ley de la nacionalidad común (punto 3), y si esta coincide con el país del que huyes, los tribunales suelen desplazarla en favor de la ley española.

¿Por qué?

- ❖ **Dificultad para acreditar el contenido de su Derecho extranjero.** Para aplicar una ley extranjera, hay que acreditar su contenido ante el juez español. No puedes acudir a las autoridades de tu país (consulados o embajadas) para obtener certificados legales sin poner en riesgo tu protección.
- ❖ **Falta de seguridad jurídica.** Ante la dificultad de interpretar leyes de países en conflicto o con sistemas legales congestionados, la aplicación de la lex fori (ley española) garantiza un proceso rápido y con plenas garantías.
- ❖ **Protección reforzada para su persona.**

Por lo que si resides en España y tienes el estatuto de refugiado, lo más probable y seguro jurídicamente es que tu divorcio se rija por el Código Civil español, evitando así cualquier contacto o dependencia del país del que solicitaste protección.

SI SE APLICA EL DERECHO ESPAÑOL::

*Evitamos aportar informes periciales sobre Derecho extranjero

*Agilizamos el procedimiento

Δ□ SI SE APLICA EL DERECHO EXTRANJERO, ¿QUE DEBE SABER?:

1. Orden público internacional → los tribunales españoles pueden rechazar la ley extranjera si es contraria a principios esenciales del ordenamiento español. Ejemplos: divorcio unilateral sin garantías, normas que discriminan a la mujer o falta de igualdad entre cónyuges.

En estos casos: se sustituye por la ley española.

1. Cláusula de "imposibilidad de divorcio" → regulada en el art.10 del Reglamento 1259/2010

Si la ley designada no prevé el divorcio, o no concede acceso igual al divorcio a ambos cónyuges, se aplicará la ley del foro (ley española).

Ejemplo 1: divorcio entre inmigrantes

Supuesto de divorcio entre Amina y su marido

Amina es de Marruecos, que lleva viviendo en Sevilla dos años; cuyo marido se encuentra en Rabat (Marruecos).

En este caso, la pareja no tiene residencia habitual en el mismo país. Sin embargo, Amina quiere presentar la demanda de divorcio en España. Y no tiene ningún acuerdo escrito sobre qué ley aplicar.

¿Qué ley se aplicaría al caso?

No se puede aplicar la ley de la residencia habitual común y tampoco la ley de la última residencia habitual común si uno de ellos siguiera residiendo allí.

Por tanto se aplicaría la ley marroquí.

Por lo tanto, como Amina está pidiendo el divorcio en un juzgado de España y las reglas anteriores no encajan, el juez aplicará la ley de la nacionalidad común, que en este caso será Marruecos.

¿Qué pasaría si Amina se fuera a vivir a Alemania?

En este caso, se seguiría aplicando la ley de Marruecos.

Como Amina ahora vive en Alemania y su marido sigue en Marruecos, se aplicaría la ley de Marruecos, porque como no viven juntos ni lo han hecho recientemente para poder tener en cuenta la última residencia común, y ella ya no está en España, el juez buscará la nacionalidad común (Marruecos).

Ejemplo 2: divorcio entre refugiados

Supuesto de divorcio entre Miriam y su marido

Miriam es de Eritrea, tiene 27 años y lleva 8 meses viviendo en España como solicitante de asilo. Su marido se encuentra en Eritrea. Se trata de un matrimonio forzado y Miriam quiere divorciarse en España.

En este caso, la pareja no vive en el mismo país y no existe ningún acuerdo entre ellos sobre qué ley aplicar.

Además, Miriam aún no tiene reconocido el estatuto de refugiada. Por ello, no se beneficia automáticamente de las reglas específicas de protección internacional en materia de competencia. No obstante, su situación de vulnerabilidad puede ser tomada en cuenta por el Tribunal.

¿Qué ley se aplicaría al caso?

El juez aplicará la ley de Eritrea.

¿Por qué?

Como no viven en el mismo país, no se puede aplicar la ley de la residencia habitual común. Además, tampoco puede aplicarse la ley de la última residencia común, ya que no viven juntos actualmente.

Por lo tanto, el juez pasaría al siguiente criterio: la nacionalidad común, que en este caso es la eritrea.

¿Se aplicará realmente la ley de Eritrea? No necesariamente.

En este caso, el juez español puede no aplicar la ley eritrea por dos motivos:

1. puede ser contraria al orden público español, especialmente en un caso de matrimonio forzado.
2. puede no garantizar el derecho al divorcio en condiciones de igualdad.

Además, Miriam es solicitante de asilo, lo que refuerza la aplicación de la ley española.

Por ello, el juez aplicaría muy probablemente la ley española, teniendo en cuenta además que la aplicación del derecho extranjero depende, con carácter general, de la alegación y prueba por las partes.

3. ¿SE RECONOCE EN ESPAÑA EL DIVORCIO OBTENIDO EN OTRO PAÍS?

1º Reconocimiento de un Divorcio dictado en otro Estado miembro de la UE

Este es el supuesto más sencillo desde el punto de vista procedimental, y el que presenta menos dificultades para el ciudadano. Cuando la resolución de divorcio proviene de un Estado miembro de la UE, resulta de aplicación el **Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019**, conocido como "**Bruselas II ter**". Este reglamento se aplica a procedimientos iniciados desde el 1 de agosto de 2022. Para procedimientos anteriores puede seguir aplicándose el Reglamento Bruselas II bis (2201/2003).

El principio fundamental que rige en este supuesto es el del reconocimiento automático: las resoluciones de divorcio dictadas en un Estado miembro se reconocen directamente en todos los demás Estados miembros, sin necesidad de procedimiento especial alguno. Esto significa que no hay que solicitar el exequátur.

Para acreditar el divorcio ante el Registro Civil español o ante otras autoridades españolas, normalmente será suficiente aportar:

- La resolución judicial de divorcio dictada en el otro Estado miembro.
- El certificado previsto en el Reglamento (UE) 2019/1111, expedido por el órgano jurisdiccional de origen.
- Traducción oficial al español, cuando la documentación esté redactada en otro idioma y la autoridad receptora lo requiera.

2º Divorcio dictado fuera de la UE

El supuesto presenta una mayor complejidad cuando la resolución de divorcio proviene de un Estado que no es miembro de la Unión Europea.

Irina es ciudadana ucraniana que se divorció de Fernando, de nacionalidad española, judicialmente en Kiev hace dos años. Ahora reside en Valencia y desea contraer matrimonio con su actual pareja. Para poder hacerlo, necesita que su divorcio sea reconocido en España.

¿POR QUÉ NO SE APLICA EL RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO?

Ucrania no es Estado miembro de la Unión Europea, por lo que no resulta aplicable el Reglamento (UE) 2019/1111 (“Bruselas II ter”). En consecuencia, la resolución de divorcio dictada en Kiev no se beneficia del sistema europeo de reconocimiento automático.

Para que dicha resolución produzca efectos jurídicos en España, será necesario obtener previamente su reconocimiento mediante el procedimiento de exequátur.

¿Cuál es el procedimiento a seguir para el reconocimiento del divorcio dictado fuera de la UE?

Volviendo al caso de Irina, aunque el divorcio sea válido en Ucrania, para que pueda volver a contraer matrimonio en España es necesario que su estado civil figure correctamente en el Registro Civil español. A tal efecto, la resolución extranjera deberá superar el control previsto por el ordenamiento español para poder acceder al Registro.

Cuando la resolución procede de un Estado no miembro de la Unión Europea, como sucede con Ucrania, será necesario, con carácter general, obtener previamente el exequátur antes de practicar la inscripción registral del divorcio. Pero, **¿Qué es el exequátur?**

El exequátur es el procedimiento judicial mediante el cual un Estado reconoce y autoriza la eficacia en su territorio de una resolución dictada por tribunales extranjeros.

PROCEDIMIENTO DE EXEQUÁTUR

En España, este procedimiento se regula en la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil (LCJI), concretamente en sus artículos 41 a 55.

Desde la entrada en vigor de esta Ley, la competencia para conocer de las solicitudes de exequátur corresponde a los Tribunales de Instancia del domicilio de la parte frente a quien se solicita el reconocimiento, o subsidiariamente del lugar de ejecución.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITA IRINA?

Para iniciar el procedimiento de exequátur, Irina deberá aportar la siguiente documentación:

- La sentencia de divorcio ucraniana, en original o en copia debidamente certificada.
- Una traducción oficial al español, realizada por traductor jurado.
- La apostilla de La Haya. Ucrania es parte del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 sobre la Apostilla, por lo que este trámite es posible. En países que no son parte de dicho Convenio, se exigirá legalización consular, procedimiento de mayor complejidad y duración.

¿POR QUÉ SE PODRÍA DENEGAR EL RECONOCIMIENTO?

El reconocimiento podrá ser denegado cuando concurra alguno de los motivos previstos en el artículo 46 de la LCJL. Dichos motivos tienen carácter tasado y no admiten interpretación extensiva. Entre los principales motivos de denegación destacan los siguientes:

- Que la resolución sea contraria al orden público español.
- Que se haya dictado con vulneración del derecho de defensa de cualquiera de las partes.
- Que resulte incompatible con una resolución dictada previamente en España sobre el mismo objeto.
- Que la competencia del tribunal extranjero se hubiera fundamentado en criterios manifiestamente contrarios a las normas españolas de competencia internacional.

Es importante subrayar que el órgano judicial español no puede valorar si la decisión adoptada por el tribunal extranjero fue correcta o incorrecta desde el punto de vista material, sino únicamente comprobar que la resolución cumple los requisitos legalmente exigidos.

¿Cómo inscribo mi divorcio en el Registro Civil?

La finalidad práctica del artículo 96 de la LRC es permitir que una resolución extranjera — como el divorcio dictado en Ucrania— pueda producir efectos registrales en España. Esto es esencial para que Irina pueda acreditar oficialmente su estado civil de divorciada y, en consecuencia, volver a contraer matrimonio en España.

Se prevén dos posibles vías para la inscripción de resoluciones judiciales extranjeras:

- En primer lugar, mediante la previa obtención del exequátur judicial.
- En segundo lugar, directamente ante el Encargado del Registro Civil, siempre que este verifique determinados requisitos.

Entre dichos requisitos destacan:

- la autenticidad y regularidad formal de los documentos aportados;
- que el tribunal extranjero haya basado su competencia en criterios equivalentes a los admitidos por el Derecho español;
- que las partes hayan sido debidamente notificadas y hayan podido ejercer su derecho de defensa;
- y que la resolución no sea contraria al orden público español.

Divorcio obtenido ante notario o autoridad no judicial extranjera.

Nadia tiene 33 años, es afgana y llegó a España como refugiada en 2022. Se divorció en Kabul en 2020 mediante un procedimiento religioso celebrado ante un mulá. No conserva ningún documento que acredite dicho divorcio.

El problema general de este caso es el limitado reconocimiento de los divorcios religiosos.

Con carácter general, los divorcios exclusivamente religiosos no son directamente reconocibles en España. Por ello, un divorcio pronunciado únicamente ante una autoridad religiosa —sin posterior homologación judicial— presenta graves dificultades para producir efectos jurídicos en España.

No obstante, si el divorcio religioso hubiera sido posteriormente validado u homologado por una autoridad judicial del país de origen, podría llegar a ser reconocible conforme a las normas españolas de Derecho internacional privado.

MEDIOS ALTERNATIVOS DE PRUEBA

La ausencia de documentación oficial no impide necesariamente acreditar el estado civil de la persona interesada.

El artículo 17.2 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, permite acudir a medios alternativos de prueba cuando la persona no pueda obtener la documentación ordinaria, especialmente en situaciones de vulnerabilidad como las de las personas refugiadas.

En el caso de Nadia, podrían utilizarse:

- declaraciones testificales de personas que conocieran a la pareja;
- informes de ACNUR u otros organismos internacionales;
- informes de organizaciones especializadas;
- o cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho que permita acreditar razonablemente la existencia del divorcio.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha admitido fórmulas flexibles de prueba en supuestos de personas refugiadas que no pueden obtener documentación oficial de su país de origen.

PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS REFUGIADAS

En ningún caso debe exigirse a la persona refugiada que contacte con las autoridades diplomáticas o consulares de su país de origen cuando ello pueda comprometer su seguridad o resultar incompatible con la protección internacional reconocida en España.

Esta cautela resulta especialmente importante en supuestos como el de Nadia, dada la situación política y social existente en Afganistán.

¡IMPORTANTE! En cualquier caso, es imprescindible el asesoramiento de la Clínica Legal o de un abogado especializado.

4. ¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITO?

Documentos y trámites necesarios para iniciar el divorcio ante tribunales españoles

<i>¿Qué papeles son necesarios?</i>	<i>¿Ante quién los presento?</i>	<i>¿Cuánto tiempo puede tardar?</i>
<ul style="list-style-type: none">• Certificado literal de inscripción del matrimonio• Certificados de nacimiento de los hijos (sólo si hay hijos en común)• Certificado de empadronamiento (para comprobar que usted lleva más de un año en España)• Propuesta de Convenio Regulador• Documentos para evaluar la situación económica: podrá usar la declaración de la renta, nóminas, títulos de propiedad, o certificados bancarios.	<ul style="list-style-type: none">• Vía judicial (cuando no existe acuerdo entre las partes y/o hay hijos en común)• La demanda se presenta ante el Tribunal de Instancia• Es preceptiva la intervención del Ministerio Fiscal	<p>Si es un divorcio contencioso (por vía judicial). Al no existir acuerdo, se requiere la celebración de una vista lo que prolonga su duración.</p>

Importante → si usted tiene hijos menores, el Ministerio fiscal debe intervenir. Si no tiene hijos menores, puede optar por un divorcio de mutuo acuerdo. El divorcio de mutuo acuerdo es una vía más rápida, ya que puede tramitarse ante notario o ante el Letrado de la Administración de Justicia del juzgado competente, siempre que no existan hijos menores no emancipados o hijos mayores respecto de los que se hayan establecido medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores. Un abogado puede ayudarle con la redacción del convenio regulador. Si usted no dispone de recursos suficientes, tiene derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita.

Documentos y trámites necesarios para reconocer un divorcio extranjero

<i>¿Qué papeles son necesarios?</i>	<i>¿Ante quién los presento?</i>	<i>¿Cuánto tiempo puede tardar?</i>
<ul style="list-style-type: none"> → Resolución judicial extranjera original o copia auténtica (legalizada o apostillada) → Certificado de firmeza de la resolución judicial, es decir, que no cabe recurso contra ella en el país de origen. → Acreditación de la notificación si la sentencia se dictó cuando el demandado no compareció → Certificado literal de matrimonio para acreditar el matrimonio que ha sido disuelto. → Documentos de identidad de la persona que solicita el reconocimiento. 	<p>La solicitud de reconocimiento se presenta mediante una demanda ante los Tribunales de Instancia (Sección Civil), que son los anteriormente conocidos como Juzgados de Primera Instancia.</p> <p>El demandante puede elegir entre los siguientes criterios para elegir el tribunal donde presentar la demanda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El tribunal del domicilio de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento. 2. El tribunal del domicilio de la persona a quien se refieren los efectos de la resolución (es decir, el solicitante). 3. Subsidiariamente, el tribunal del lugar donde la resolución deba producir sus efectos (por ejemplo, donde esté inscrito el matrimonio). 	<p>Una vez admitida la demanda, se da un plazo de 30 días a la otra parte para que se oponga, y el tribunal resolverá en 10 días.</p> <p>No existe un plazo fijo, y la duración del procedimiento puede variar según varios factores, como la carga de trabajo del tribunal, la localización de la otra parte, si hay oposición de la otra parte, si los documentos se han presentado correctamente...</p>

Importante → Si el divorcio fué en otro país que forma parte de la Unión Europea, España reconoce automáticamente ese divorcio. Si se divorció fuera de la UE, se deberá iniciar un procedimiento de reconocimiento ante los tribunales de instancia del domicilio de quien lo solicita. Para ambos casos se necesitará siempre la sentencia original, traducida al español y con apostilla. Además, la sentencia y todos los documentos que no estén en español deben estar traducidos.

Documentos y trámites necesarios para inscribir el divorcio en el Registro Civil español

<i>¿Qué papeles son necesarios?</i>	<i>¿Ante quién los presento?</i>	<i>¿Cuánto tiempo puede tardar?</i>
<p>Si es para reconocer un divorcio extranjero: El documento principal es la sentencia de divorcio extranjera (firme, legalizada/apostillada y traducida).</p> <p>Si se trata de la inscripción de una demanda de divorcio presentada en España: el documento principal es el certificado de matrimonio.</p> <p>Para presentar la demanda de divorcio.</p> <p>Si hay hijos: se necesitan el certificado o los certificados de nacimiento.</p> <p>En ambas situaciones debe estar legalizado/apostillado y traducido.</p> <p>Si es de mutuo acuerdo se debe acompañar de la propuesta de Convenio Regulador.</p> <p>Si hay medidas económicas se deben presentar documentos financieros.</p>	<p>Tanto para que usted inscriba el reconocimiento del divorcio extranjero, como para que inscriba el divorcio tramitado en España se sigue esta tramitación:</p> <p>El Letrado de la Administración de Justicia remitirá al Tribunal que dictó la sentencia, o el Notario que conoció del divorcio, remitirá el testimonio o una copia al Registro Civil. (EL letrado de la Administración de Justicia lo presenta también en caso de exequátur).</p> <p>Si el divorcio que va a ser reconocido ha sido tramitado por un país de la UE: Presentación por la parte interesada directamente en el Registro Civil.</p>	<p>El Letrado de la Administración de Justicia o el Notario deben remitir la documentación en el mismo día o al siguiente día hábil a la firmeza de la resolución o al otorgamiento de la escritura.</p> <p>La Oficina del Registro practica la inscripción de forma inmediata.</p> <p>*Si es precedida por exequatur, puede durar meses o más de un año.</p>

Documentación alternativa a presentar para el caso de refugiados

La situación de las personas refugiadas a menudo implica no poder tener documentos civiles de sus países de origen. Muchos refugiados llegaron a España sin certificado de matrimonio o sin partidas de nacimiento de sus hijos, o no pueden obtenerlos sin poner en riesgo su seguridad. Es por ello que se establecen una serie de facilidades.

1

Prueba alternativa ante el Registro Civil español.

Mediante declaraciones de testigos, fotografías de la boda, correspondencia, declaraciones ante ACNUR...

2

Acta de notoriedad ante notario español.

En algunos casos puede acreditarse el matrimonio mediante una declaración de notoriedad ante notario español, acompañada de los medios de prueba disponibles.

3

Certificación de ACNUR.

Cuando existe un expediente de protección internacional, ACNUR puede emitir documentos que certifiquen datos del estatuto personal de la persona. No es un documento de estado civil, pero puede servir como elemento de apoyo.

Ejemplo de caso de refugiados

Hassan no tiene su certificado de matrimonio de Damasco y no puede pedirlo a las autoridades sirias porque fue perseguido por el régimen. ¿Qué puede hacer en este caso? Puede iniciar el divorcio en España aunque no tenga ese documento. Para ello, debe hacer lo siguiente:

- (1) presentar ante el juzgado una declaración explicando por qué no puede obtener el certificado de matrimonio;
- (2) aportar pruebas alternativas que demuestren que estuvo casado, como fotografías de la boda, mensajes o comunicaciones con su pareja o declaraciones de testigos;
- (3) aportar documentos de ACNUR u otras organizaciones que reflejen su situación familiar si dispone de ellos; y
- (4) solicitar al juez que admita estas pruebas alternativas conforme al artículo 17.2 de la Ley 20/2011 del Registro Civil.

El juez puede aceptar estas pruebas si considera que son suficientes. No es automático, pero es una vía legal reconocida en España.

Importante → Si no puede obtener documentos de su país por razones de seguridad, recuerde que hay una vía alternativa para probar el matrimonio y otros hechos civiles (mediante testigos, fotos, declaraciones...). No acuda a la embajada o consulado de su país de origen si ello puede ponerle en riesgo, dígaselo al abogado de la Clínica. Si su divorcio fue solo religioso (sin sentencia judicial), no es reconocible automáticamente en España. Consultelo antes de asumir que está divorciado/a legalmente. Por último, hay organizaciones como CEAR, ACNUR España y Cruz Roja que pueden ayudarle de forma gratuita con estos trámites.

Ejemplo de caso de reconocimiento de divorcio extranjero

Cristina, venezolana residente en Barcelona, deberá solicitar en España el reconocimiento de su divorcio dictado en Venezuela mediante el procedimiento de exequátur, al tratarse de un país no perteneciente a la UE ni sujeto a convenio aplicable. Para ello, deberá aportar:

- Sentencia de divorcio firme.
- Certificado de firmeza.
- Apostilla de La Haya.
- Traducción jurada.

El procedimiento se tramita ante los tribunales de instancia con abogado y procurador.

Una vez obtenido el exequátur, podrá inscribir el divorcio en el Registro Civil español, momento en el que producirá plenos efectos jurídicos en España.

Si el matrimonio no está inscrito en España, deberá inscribirse previamente.

RECUERDE:

Si se divorció en un país de la Unión Europea, no es necesario un proceso de exequátur, se reconoce su divorcio automáticamente.

Necesitará aportar la sentencia original traducida al español y apostillada (solo en algunos casos).

Si tiene hijos menores de edad, el Ministerio Fiscal intervendrá para asegurar el bienestar del menor.

Es necesario el apoyo de un abogado durante el procedimiento, y si no puede pagarlo, tiene derecho a solicitar la asistencia jurídica gratuita.